

AVTOMOBIL TRANSPORTINING URBANIZATSIYALASHUV JARAYONIDAGI TA'SIRI, SHAHARLAR ICHIDAGI TRANSPORT MUAMMOLARI VA TIRBANDLIKLAR

Raxmatova Gulhayo Erkin qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13923648>

Shaharlarning tez sur'atda kengayishi atrof-muhit bilan bog'liq ko'plab ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni keltirib chiqardi. Dunyo bo'ylab mahalliy hokimiyat organlari neft narxlarini oshirish yoki transport soliqlari joriy etish orqali shaharlarning kengayishi va shahar ichidagi tirbandlikni kamaytirishga harakat qilishdi. Ammo bu sa'y-harakatlar barqarorlikka erishish uchun yetarlicha samarali bo'lmadi.

Turli pragnozlariga ko'ra, 2030-yilga kelib avtomobilsozlik sanoati boshqa tarmoqlar orasida eng ko'p investitsiya jalb qilishi mumkin. Avtomobil shunday ajoyib narsaki, u boy-kambag'alning umumiy orzusidir. Bu orzu barcha mamlakatlarda keng tarqalgan. Bundan tashqari, avtomobillar shaxsiy o'ziga xoslikning belgisi, hamda iqtisodiy va ijtimoiy zaruriyat hisoblanadi. Odamlarga ko'proq pul ishlash imkoniyati berilishi bilan, avtomobil ularning ustuvor maqsadlaridan biriga aylandi.

Avtomobilning zararlariga qaramay, odamlar uni tabiiy ravishda o'zlarining shaxsiy mulklariga aylantirishga intiladi. Shu bois, har bir kishi avtomobilning boshlang'ich narxi va u bilan bog'liq xarajatlarni qoplay olishi bilanoq unga ega bo'lishga harakat qiladi. Bundan tashqari, avtomobilga egalik qilish ko'pchilik jamiyatlarda ijtimoiy maqomning ko'rsatkichiga aylandi. Shunday ekan, avtomobilga egalik qilish bilan bog'liq ijtimoiy va madaniy jihatlariga e'tibor bermasdan, avtomobillar sonini kamaytirishga qaratilgan har qanday yechim haqiqiy yechim bo'la olmaydi.

Avtomobillar bergan oson harakatlanish imkoniyati odamlarni ularga ega bo'lishga undaydi. Natijada, avtomobil ishlab chiqarish har yili o'sib bormoqda, ayniqsa BRIC mamlakatlari - Braziliya, Rossiya, Hindiston va Xitoyda. Avtomobillarning ommaviy ishlab chiqarilishi va ularning xilma-xilligi ularni butun dunyo bo'ylab odamlar uchun arzonlashtirdi. Har 1000 aholiga to'g'ri keladigan o'rtacha avtomobillar soni va avtomobillarning yuqori miqdori AQSH, Kanada va Avstraliyada kuzatiladi, eng kam esa Afrikada. Saudiya Arabistonida avtomobil narxlarining pastligi va neftning arzonligi kam ta'minlangan saudiyaliklarni ham avtomobil sotib olishga undadi. Hozirgi kunda Saudiya Arabistoni shaharlarida avtomobillarga qaramlik sezilarli hodisaga aylandi.

Havo ifloslanishi insonlar orasida o'lim ko'rsatkichini oshiradi. Misol uchun, Serbiyada havo ifloslanishi va sifatsiz havo tufayli har yili taxminan 5000-7000 kishi vafot etadi. Bu oqibatlar Kopengagen hokimiyatini elektr va vodorod bilan ishlaydigan avtomobillarni joriy etish orqali karbonat angidrid chiqindilarini kamaytirishga undadi. Shunday sinov loyihasi Ispaniyada ham amalga oshirildi, u yerda havo ifloslanishini kamaytirish uchun elektr transport vositalari, avtobuslar va taksilardan foydalanish zaruriyatga aylandi. Havoning keskin ifloslanishi mutlaq ekologik toza transport vositalarining paydo bo'lishiga olib keldi. Bunday transport vositalari ishlash yoki harakatlanish paytida hech qanday ifloslantiruvchi moddalar chiqarmaydi va quyosh energiyasi kabi qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanadi. Bundan tashqari, kam miqdorda issiqxona gazlari chiqaradigan transport vositalari, masalan, biodizel yoki tabiiy gazdan olingan elektr energiyasi bilan ishlaydigan transport vositalari cheklangan miqdorda ifloslantiruvchi moddalar ishlab chiqaradi. Shu

sababli, Al-Hinti va boshqalar (2007) Iordaniyada barqaror rivojlanishga erishish uchun karbonat angidrid chiqindilarini kamaytirish va energiya sarfini tejash maqsadida dizel avtomobillaridan foydalanishni tavsiya etishgan. Umumiy foydalaniladigan avtonom elektr transport vositalari yettita avtomobilni almashtiradigan elektrsiz umumiy mustaqil avtomobilga qaraganda to'rtta kam avtomobilni almashtirishi mumkin. Elektromobillar uchun asosiy muammolardan biri zaryadlash infratuzilmasining mavjudligi hisoblanadi. Shunday qilib, Polshada boshqa Yevropa mamlakatlariga nisbatan umumiy foydalaniladigan elektromobillar hali ham kam ishlatilayotgan bo'lishi mumkin.

References:

1. Egger S. Determining a sustainable city model. 2016-yil. 21-bet.
2. Dulal H.B. Greenhouse gas emission reduction options for cities. 2013-yil. 100-105-betlar.
3. J. A. Dunn, "Driving forces - the automobile, its enemies and politics of mobility," Sidney Universiteti, 1998-yil, 35-bet.
4. R. Vikerman, "Optimal transport tizimlari konsepsiyasi," George Mason Universiteti, 2001-yil, pp. 65-68-betlar.
5. <https://stat.uz> sayti.